

ILK VA MAKTABGACHA BOLALAR RIVOJLANISHIGA QO‘YILADIGAN DAVLAT TALABLARI

Mo‘minova Gulasal Baxodirovna¹, Mamatqulova Feruza Oybekjon qizi², Komiljonova
Guljaxon Kozimjon qizi³, Maxmudova Ruxshona Elmurodjon qizi⁴

¹Qo‘qon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi, ^{2,3,4}Qo‘qon davlat pedagogika instituti
talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294504>

Anotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga jismoniy tarbiya berish vositasi, davlat dasturida jismoniy tarbiya masalalarining yoritilishi, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash tizimilik qadam dasturida jismoniy tarbiya bo‘limi haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: rivojlanish, tarbiya, ko‘nikma, malaka, ijtimoiy-hissiy, sog‘lom va etuk.

Аннотация. В статье представлена информация о формах организации физического воспитания детей дошкольного возраста, освещении вопросов физического воспитания в государственной программе, системе физического воспитания детей дошкольного возраста, разделе физического воспитания в программе «Первый шаг».

Ключевые слова: развитие, воспитание, навыки, компетентность, социально-эмоциональный, здоровый и зрелый.

Annotation. This article provides information about the means of providing physical education to preschool children, the coverage of physical education issues in the state program, the system of physical education of preschool children, the physical education section in the first step program.

Keywords: development, education, skills, competence, socio-emotional, healthy and mature.

Mamlakatimizda sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning o‘z ijodiy va intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarishi, mamlakatimiz yigit-qizlarini har tomonlama rivojlangan barkamol shaxslar etib, voyaga etkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan.

Jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari bo‘lajak yosh avlodni turli nazariy bilimlarni, jismoniy tarbiya tizimining rivojlanish tarixiy qonuniyatlari, metodlari, vositalarini o‘rgatish hamda jismoniy tarbiyaning xususiyatlari haqida atroflicha va chuqur bilimlar berish bilan birga ularni kelajakdagi ish faoliyatlarida amaliy a hamiyat kasb etuvchi bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat. Jismoniy tarbiya bolalarda jismoniy va irodaviy sifatlarni shakllantirish, ularni aqliy va jismoniy jihatdan mehnat hamda vatan mudofaasiga tayyorlashga yo‘naltirilgan pedagogik jarayon bo‘lib, ijtimoiy tarbiyaning ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘ladi.

Yuqori darajada rivojlangan ishlab chiqarishga asoslangan mavjud ijtimoiy sharoit jismonan baquvvat, ishlab chiqarish jarayonida yuqori unum bilan ishlashga qodir, qiyinchiliklardan cho‘chimaydigan, shuningdek, vatan himoyasiga doimo tayyor bo‘lgan yosh avlodni tarbiyalash zarurligini ko‘rsatmoqda.

Maktabgacha ta‘lim bola shaxsini sog‘lom va etuk, shu bilan birga maktabga tayyorlagan holda shakllantirish maqsadini ko‘zlaydi. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi

Qonunning 11-moddasida: “Bu ta’lim 6-7 yoshgacha oilada, bolalar bog’chasida va mulk shaklidan qat’iy nazar, boshqa ta’lim muassasalarida olib boriladi”,- deb ta’kidlangan. Darhaqiqat, ta’lim-tarbiya qanchalik erta boshlansa, uning samarasi shunchalik erta namoyon bo’ladi va insonning butun hayot tarziga ijobiy ta’sir qiladi.

Maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirish, ta’lim-tarbiya jarayonini tarbiyachilar tomonidan to’g’ri tashkil etilishi, mas’ul shaxslar tomonidan uni nazorat qilinishining afzalligini ta’minlash, maktabgacha yoshdagi bolalar ota-onalarining oilada bola tarbiyasi bilan shug’ullanishi uchun qulaylik yaratish maqsadida "Ilk qadam" tayanch dasturi “Ta’lim to’g’risida” gi Qonun, Maktabgacha ta’lim Konsepsiyasi hamda maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo’yiladigan Davlat talablari asosida ishlab chiqilgan.

Dastur mazmun-mohiyati bilan bolalarning psixofiziologik kamol topish tamoyilidan kelib chiqib, ularning atrof-olamdagi voqea-hodisa, narsalarga munosabati hamda turli sohalar bilan aloqa qilishlarini nazarda tutadi.

Dasturni amalga oshirishda bolalarning jismoniy va psixik sog’lig’ini mustahkamlash, harakat va gigienik malakalari asoslarini shakllantirish vazifasini bajarish muhim hisoblanadi. Dastur bolalarga valeologik ta’lim berishni nazarda tutadi: bolada sog’lom turmush tarzi haqida tasavvurlar shakllangan bo’lishi, gigienik va harakat madaniyatining muhimligini anglashi, salomatlikni asrash, organizmni himoya qilish, o’zi va o’zgalarga vaqtida zarur yordam ko’rsatishni bilish kabilar bolaning shaxs madaniyati, ijtimoiy himoyalanganini bildiradi.

"Ilk qadam" davlat o’quv dasturi maktabgacha ta’lim tizimidagi barcha muassasalar uchun bajarilishi zarur bo’lgan dastur hisoblanadi.

“Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo’yiladigan davlat talablari”ning bajarilishiga erishishdan, ya’ni maktabga jismonan sog’lom, aqlan va ma’nan etuk, jamiyatning turli a’zolari bilan muloqotda bo’la oladigan, borliqni aniq idrok etadigan, hayotga ijtimoiy jihatdan moslashuvchi, umummilliy qadriyatlarimizni qadrlaydigan, shuningdek, mustaqil va ongli yashaydigan bolani tayyorlashdan iborat.

Dasturning vazifasi: bolalarni jismoniy, aqliy hamda ijtimoiy-hissiy jihatdan kamol toptirish va ularning sog’lig’ini muhofaza qilish; bolalarning erkin fikrlash, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, axloqiy va ma’naviy jihatdan barkamol, shuningdek, kepajakda mustaqil va ongli yashaydigan komil insonlar etibvoyaga etkazish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iboratdir.

Dasturda bolalarni rivojlantirish va maktabga tayyorlash davri shartli ravishda quyidagi bosqiclargabo’linadi:

- go’daklik (1 yoshgacha);
- ilk yosh (1-2 yosh);
- ilk yosh (2-3 yosh);
- kichik yosh (3-4 yosh);
- o’rta yosh (4-5 yosh);
- katta yosh (5-6 yosh);
- maktabga tayyorlov davri (6-7 yosh).

Dastur dastlabki qismida “Jismoniy rivojlanish va o’z-o’ziga xizmat” yo’nalishi orqali jismoniy tarbiya vazifalari ochib berilgan, mavzuli taqvim asosida asosiy harakat turlari, mashg’ulot va harakatli o’yinlar ko’rsatilgan: jismoniy tarbiya sog’lomlashtirish; bolalarning aktiv dam olishi; mustaqil faoliyat; har bir yosh guruhi bo’yicha jismoniy vazifalari berilgan, shuningdek, saflanish mashqlari (saflanish, qayta saflanish, burilish, yoyilish va birikish); umumrivojlantiruvchi mashqlar (qo’l, elka kamari, gavda va oyoq muskullari uchun, buyumsiz,

buyumlar bilan va buyumlarda bajariladigan mashqlar uchun); asosiy harakat (yurish, yugurish, muvozanatni rivojlantiruvchi mashqlar, sakrashlar, uloqtirish, tirmashish) mashqlari ko‘rsatilgan.

Dasturning “Jismoniy rivojlanish va o‘z-o‘ziga xizmat” yo‘nalishini quyidagi jadval orqali tahlil qilish mumkin:

Bolalarning jismoniy rivojlanish xususiyatlari				
Yosh kesimida				
Jismoniy o‘zgarishlar	Antropometriya	Biometriya	Xarakatlarning murakkablashuvi	Natijalar
Asosiy harakatga doir mashqlar				
Yosh kesimida				
Yurish Yugurish Sakrash	Emaklash dumalatish	Tirmashish irg‘itish Muvozanat ush	Otib ilib olish CHamalash	O‘rmlash Suzish velosiped haydash
Asosiy harakatni mustahkamlovchi harakatli o‘yinlar				
Yosh kesimida				
CHiniqtirish va sog‘lomlashtirish ishlari				
Yosh kesimida				
Ertalabki badantarbiya	Chiniqtirish	Sog‘lomlashtirish	Qomatni to‘g‘ri tutish	Harakatlan tiruvchi tartib
Umumrivojlantiruvchi mashqlar majmuyi				
Yosh kesimida				
Qo‘l va elka uchun mashqlar	Oyoq uchun mashqlar	Gavda uchun mashqlar	Saflanish va q.s.	Sport mashqlari
Gigiena va o‘z-o‘ziga xizmat				
Yosh kesimida				
SHaxsiy gigiena	Ovqatlanish gigienasi	Uxlash gigienasi	O‘zo‘ziga xizmat	SHikastlan ishni oldini olish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari

- to'g'risida"gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2021. – 464 bet
 4. Muminova Gulasal Bakhodirovna. “Methods of Music Teaching in Preschool Educational Organizations” Information Horizons: AMERICAN Journal of Library And Information Science Innovation 54-56 2024
 5. Muminova Gulasal “National spirit performed by teachers” Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 258-262 2025y
 6. Mo'minova Gulasal Bahadirovna “Modern technologies are a new stage of children” International scientific research of problems of science and education
 7. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
 8. Baxodirovna, Muminova Gulasalxon. "METHODOLOGICAL MEANS OF PRESCHOOL EDUCATION MANAGEMENT." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 596-600.
 9. AZ Bahodirovna International trends in the development of the preschool education sistem Open Access Repository 9, 236-240 2022
 10. AZ Bahodirovna, SCQ Qizi, ADD Qizi BOLALARNING MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 194-196 2024
 11. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
 12. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
 13. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
 14. GM Nazirova, KM Ilxomovna [TARBIYA VA UNING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI](#) Science and innovation 3 (Special Issue 31), 531-534
 15. NG Malikovna, V Gulshoda [JISMONIY HARAKATLAR TEATRI VOSITASIDA MOTORIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR](#) Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
 16. GM Nazirova, E Nazorat, S Sug'diyona [BO 'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINI KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH](#) Science and innovation 3 (Special Issue 31), 107-110
 17. GM Nazirova, G Xilola [TA'LIM METODLARI VA VOSITALARI](#) Science and innovation 3 (Special Issue 31), 111-117
 18. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
 19. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20III.%20Имп%20факт%2093-100.pdf> Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal

2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)

20. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
21. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO‘LLANILISHI 3 (7), 22-25
22. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...